

O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA MULTIMEDIA VOSITALARINING O‘RNI VIRTUAL LABARATORIYALAR

Subxonberdiyev Firdavs Istam o‘g‘li¹, Eshboyeva Sayyora Rustam qizi²

^{1,2}Samarqand davlat pedagogika instituti talabasi va “Mirzo Ulug‘bek vorislari” o‘quv kurs tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674795>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimi uchun yangilik bo‘lgan va ta’lim tizimini tubdan rivojlantirish, modellashtirish, shuningdek uni raqamlashtirish maqsadida joriy etilgan interfaol ta’lim resurslari va multimedia vositalari, chunonchi virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarning qo‘llanilishi va sohadagi muhim natijalarga erishishda ularni roli haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, interfaol ta’lim resurslari, simulyatsiyalar, onlayn laboratoriyalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование интерактивных образовательных ресурсов и мультимедийных средств, таких как виртуальные лаборатории и симуляции, которые являются новыми для системы образования Республики Узбекистан и были внедрены с целью кардинального развития, моделирования и цифровизации системы образования, а также их роль в достижении значимых результатов в этой области.

Ключевые слова: цифровые технологии, интерактивные образовательные ресурсы, симуляции, онлайн-лаборатории.

Annotation. In this state, the use of interactive educational resources and multimedia tools, such as virtual laboratories and simulations, which are new for the system of education of the Republic of Uzbekistan, is established with the goal of cardinal development, modeling and digitization of the system of education, as well as its role in the achievement of significant results in the field of education.

Key words: digital technologies, interactive educational resources, simulations, online laboratories.

Kirish. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan elektronika va axborot asrida deyarli hamma sanoat va ta’lim tarmoqlarining tarkibiga multimedia va raqamli resurslarning kirib kelayotgani bu sohalarda yuksak natijalarni qo‘lga kiritish uchun zinapoya bo‘lib xizmat qiladi. Ular ta’limning an’anaviy shakllarini yangilab, jarayonlarni yanada samarali, interaktiv va qiziqarli qilishga yordam beradi. Shuningdek, bu o‘rinda virtual laboratoriyalarning ta’lim jarayonida qo‘llanilishi hozirgi tehnologiya asrida an’anaviy ta’lim va noan’anaviy ta’limning uyg‘unligiga, axborotning virtual tarzda talabalar tomonidan tez va oson qabul qilinishiga olib boradi va ta’lim sohasidagi natijalarning yaxshilanishiga sabab bo‘ladi, deb aytishimiz mumkin. [1, 2]

Virtual – (Virualis – mumkin bo‘lgan) - hayoliy obyekt yoki haqiqatdan mavjuda bo‘lmagan, lekin ma’lum sharoitlarda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan holat. Axborot tehnologiyalari ta’sirida “virtuallik” atamasi virtual teallik bilan bog‘liq yangi mazmun kasb etdi.

"Virtuallik " bu holatda haqiqiy va hayoliy qurilgan dunyo o'rtasidagi farqni yo'qotadigan ma'lum bir holat sifatida tushuniladi.

A. V. Truxinma'lumotlariga ko'ra, virtual laboratoriya-tajribalarni laboratoriyada qo'llaniladigan haqiqiy (real) asbob-anjomsiz o'tkazish imkonini beruvchi dasturiy apparat majmuasidir. Bunda birinchidan tarkibida real laboratoriya, apparat va dasturiy ta'minot shuningdek, aloqa vositalarini o'z ichiga olgan masofaviy laboratoriya, ikkinchidan barcha jarayonlar kompyuter yordamida simulyatsiyalar qilinishi tushuniladi. [4]

Virtual laboratoriyalar va o'quv simulyatorlari o'quv jarayonining qariyb barcha jabhalarida : boshlang'ich ta'limdan boshlab oliy o'quv yurtlarigacha qo'llanilishi mumkin. Simulyatorlardan foydalanishning asosiy sabablaridan biri ularning real obyektlarga nisbatan juda ham arzon alternativ ekanligidadir. Virtual laboratoriyalar va o'quv simulyatorlar esa shunday haqiqiy asbob-uskuna va jihozlarsiz virtual holatda biror fizik yoki biologik jarayonni modellashtirish hamda virtual laboratoriya ishlarini o'tkazishga imkoniyat yaratadi. Bu o'z-o'zidan nafaqat katta miqdorda mablag'lar tejallishiga, balki ularga umuman ehtiyoj ham tug'dirmaydi. Virtual laboratoriyalar va o'quv simulyatorlarning qariyb hech qanday moliyaviy mablag'lar talab etmasligi ma'lum tadqiqotlarni talabalar tomonidan yuzlab, kerak bo'lsa minglab marotaba qayta-qayta amalga oshirishga imkon beradi.

Virtual laboratoriyalarning asosiy afzalliklari:

- 1) Virtual laboratoriya uchun qimmatbaho uskunalar va reagentlarni sotib olishning hojati qolmaydi. Ko'plab laboratoriyalarda mablag' yetarli emasligi tufayli tajriba natijalarini buzib ko'rsatadigan va talabalar uchun potensial xavf manbai bo'lib xizmat qiladigan eski uskunalar mavjud. Bundan tashqari, kimyo kabi sohalarda masalan, asbob-uskunalardan tashqari sarf materiallari ham talab qilinadi, ularning narxi ancha yuqori.
- 2) Virtual laboratoriyalar real laboratoriya sharoitida o'tkazib bo'lmaydigan jarayonlarni modellashtirish orqali amalga oshirish mumkin.
- 3) Virtual laboratoriyada o'tkaziladigan laboratoriya jarayonlarning nozik joyga kirib borish va turli o'lchamida sodir bo'layotgan voqealarni kuzatish imkoniyati paydo bo'ladi.
- 4) Xavfsizlik virtual laboratoriyalardan foydalanishning muhim afzalligi hisoblanadi, masalan yuqori tok kuchi yoki kimyoviy moddalar bilan bog'liq ishlar bajarilgan.
- 5) Virtual jarayon kompyuter tomonidan boshqarilishi sababli kirish parametrlarining bog'liqliklarini aniqlash uchun zarurdir. [3]

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda bugungi kunda respublikamiz oliy va o'rta maxsus bilim yurtlarida maxsus laboratoriyalarning tashkil etilishi ko'zda tutilmoqda, ammo bu texnologiyalarni ta'lim tizimiga olib kirish uzoq vaqt, katta moliyaviy mablag', laboratoriyani jihozlash kabi muammolarni keltirib chiqarimoqda. Albatta ta'lim tizimini yaxshilash uchun bu muammolarni hal qilish bilan laboratoriyaviy fanlarning talaba yoshlar va o'quvchilar orasida amaliy va nazariy ko'nikmasini modellashtirish orqali biologiya, kimyo va fizika kabi fanlarda amaliy bajarilishi shart bo'lgan bilim va ko'nikmalarning mustahkamlanishiga sabab bo'ladi. Bu fanlarning chuqur o'rgatilishi ya'ni zamonaviy va modellashtirilgan ta'lim metodlaridan foydalanish yoshlar o'rtasida biokimyo, biotexnologiya, biofizika, bionika kabi fanlarga bo'lgan qiziqishining ortishiga bu esa dunyo miqyosidagi ekologik, tibbiy va farmakologik muammolarni yechishini topishga muqaddima bo'ladi desak, hech ham adashmagan bo'lamiz. Mutaxassislarning fikricha, bizdan keyin yetishib chiqadigan alfa avlodlarning yoshlari to'liq texnologiyalashtirilgan va modellashtirilgan sharoitda yashashini

hisobga olsak, virtual laboratoriyalarning hozirdan boshlab ta'lim jarayonida qo'llanilishi kelajak avlod uchun amaliy qo'llanma sifatida rol o'ynaydi va yuqorida ta'kidab o'tilgan natija va ko'rsatkichlarni ko'rsatadi. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak ta'limning har qanday sohasida zamonaviy multimedia va axborot vositalarining shuningdek biz tanishib chiqqan virtual laboratoriyalarning qo'llanilishi amaliy darslarda yuqori samaradorlikka va talabalar hamda o'quvchilarning bu darslarda faolligini yanada oshirib, bilimlarining amaliy-texnologik sohalar bilan bog'lanib, ta'limiy ko'rsatkichlarning yuqori baholanishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Matkarimov. J “Talabalarda virtual texnologiyalardan foydalanish kompetentligini rivojlantirish”. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (10), 632-637. 2023
2. Matkarimov. J “Raqamli texnologiyalar asosida talabalarning virtual texnologiyalardan foydalanish kompetentligini oshirish”. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(3), 5-7. 2023
3. Raxmonov I. U, Bijanov A. K, Jalilova D. A “Mutaxassislik fanlarini o'qitishda o'quv simulyatorlaridan foydalanishning samaradorligi”, // «Современные проблемы физики, энергетики и теплотехники» Научно-практической конференции для молодых ученых. Ташкент 18 ноября 2022 г. 250-252 с.
4. Xalikov K. M, Mamadalieva Z. R. “Internet tarmog'ida virtual laboratoriya ishlarini bajarish imkoniyatini beruvchi konstruktorli”, // Monografiya. “Ziyo nur” MChJ Samarqand, 2022 – 76 bet.
5. Cheremisina E. N, Antipov O. E, Belov M. A. “Zamonaviy kompyuter ta'limida bulutli hisoblash texnologiyasi asosida virtual kompyuter laboratoriyasining roli”, // Masofa va virtual o'rganish. - 2012 yil. 50-64.